

Análisis comparativo de la producción de energía en ciclos Brayton, Rankine y Combinado

K. E. Calcano Meneses ¹, E. M. Valdovinos García ¹, M. A. Petriz Prieto ^{1*}.

¹División Académica Multidisciplinaria de Jalpa de Méndez, Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, Carretera Cunduacán-Jalpa de Méndez, km. 1.0 S/N. Ranchería Ribera Alta, Jalpa de Méndez, Tabasco CP.86205, MÉXICO.

[*iqmapp@gmail.com](mailto:iqmapp@gmail.com)

Área de participación: Ingeniería Química

Resumen

En este trabajo se analizan los rendimientos energéticos obtenidos en tres ciclos distintos empleados para la producción energía eléctrica considerando nuevos límites de temperatura (1500°C) de entrada a turbina (TIT) en turbinas de última generación. Mediante el empleo de software de simulación se comparó el rendimiento de múltiples casos de estudios de un ciclo Brayton, un ciclo Rankine y un Ciclo Combinado a diversos niveles de presión y TIT (900°C, 1200°C y 1500°C). Los resultados indican rendimientos máximos de 40% para ciclo Brayton a 50 bar, 38% para el ciclo Rankine a 120 bar y 55% para el ciclo combinado a 35 bar, todos a la temperatura límite de 1500°C. Estos resultados constituyen una base para las condiciones de operación de procesos similares que empleen turbinas con nuevos límites de temperatura.

Palabras clave: Ciclo Combinado, Brayton, Rankine.

Abstract

In this work, the energy yields obtained in three different cycles used for the production of electrical energy are analyzed, considering new temperature limits (1500°C) at the turbine inlet (TIT) in state-of-the-art turbines. Through the use of simulation software, the performance of multiple case studies of a Brayton cycle, a Rankine cycle and a Combined Cycle were compared at various levels of pressure and TIT (900°C, 1200°C and 1500°C). The results indicate maximum yields of 40% for the Brayton cycle at 50 bar, 38% for the Rankine cycle at 120 bar and 55% for the combined cycle at 35 bar, all at the limit temperature of 1500°C. These results constitute a basis for the operating conditions of similar processes that use turbines with new temperature limits.

Key words: Combined Cycle, Brayton, Rankine.

Introducción

La generación de electricidad en México en su mayoría depende del gas y el petróleo, aproximadamente tres cuartos de la energía generada provienen de estos combustibles. En la actualidad esta generación de energía eléctrica va en aumento gracias a las políticas energéticas en el gobierno actual [1].

La energía eléctrica es un bien importante para el desarrollo económico de un país, ya que influye directamente en los servicios básicos prestados a la población. Debido a esto es necesario contar con el suministro de electricidad, que año con año va en aumento de acuerdo al “pronóstico de la demanda y consumo de energía eléctrica 2020-2034” [2].

En la Tabla 1 podemos ver los tipos de tecnologías que ocupa México para la generación de energía [3]. Comparando todas las tecnologías podemos ver que el ciclo combinado es la que tiene mayor participación y energía generada.

Tabla 1. Producción de energía por tipo de tecnología en México.

Tecnología	ENERO-MARZO 2017	ENERO-MARZO 2021	
------------	------------------	------------------	--

	Energía generada (TWh)	Participación (%)	Energía generada (TWh)	Participación (%)	Var. Absoluta (TWh)	Tasa de Crecimiento (%)
Ciclo Combinado	36.8	53.5	40.3	55.8	3.6	9.8
Carboeléctrica	7.2	10.5	2.6	3.5	-4.6	-64.4
Combustión interna	0.6	0.8	0.4	0.6	-0.1	-21.4
Térmica convencional	8.9	13.0	6.2	8.5	-2.8	-31.1
Turbo gas	3.0	4.4	3.7	5.1	0.7	23.3
Nucleoeléctrica	3.0	4.3	2.1	2.9	-0.8	-28.2
Biomasa	0.001	0.0	0.044	0.1	0.043	3127.3
Eólica	3.2	4.6	5.8	8.0	2.6	82.7
Fotovoltaica	0.1	0.1	4.0	5.6	4.0	6457.5
Geotérmica	1.5	2.1	1.1	1.5	-0.04	-28.1
Hidroeléctrica	4.6	6.7	6.0	8.3	1.4	30.1
TOTAL	68.8	100.0	72.3	100.0	3.6	5.2

La tecnología de ciclo combinado esta acoplada generalmente a dos ciclos termodinámicos, el ciclo Rankine y el ciclo Brayton (Ver Figura 1) [4].

Figura 1. Diagrama de un ciclo combinado sencillo.

Metodología

Casos de estudio.

Para la obtención de los resultados se delimita la investigación a tres casos de estudio en específico (todos los casos de estudio se analizarán con los mismos parámetros de temperatura de 900, 1200 y 1500 °C en el sistema de reacción):

- Ciclo Brayton, se incrementará la presión de combustión desde 5 bar hasta 50 bar en intervalos de 5 bar (5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50).
- Para el ciclo Rankine se hará una combustión a 1 bar de presión e intervalos de tres distintas presiones por temperatura en la bomba de agua que son, 60, 90 y 120 bar.
- Ciclo Combinado, se incrementará la presión de combustión desde 5 bar hasta 50 bar en intervalos de 5 bar (5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50) con intervalos de tres distintas presiones en la bomba de agua (60, 90 y 120 bar) por cada temperatura y presión del sistema.

Composición del aire y combustible.

Para la simulación es necesario conocer el poder calorífico del combustible para poder calcular el rendimiento del proceso, además de la composición del aire y del gas natural. En la Tabla 2 se puede observar el cálculo del poder calorífico (LHV) [5].

Tabla 2. Composición del gas natural y cálculo de su poder calorífico.

COMPUESTO	COMPOSICION	FLUJO MOLAR KMOL/H	ENTALPIA DE COMBUSTIÓN (KJ/MOL)	LOW HEATING VALUE (MW)
Metano	0.89	2231.188813	-802.6	497.43115
Etano	0.07	175.4867606	-1428.6	69.6389962
Propano	0.01	25.06953723	-2043.1	14.2276588
Butano	0.0011	2.757649095	-2657.3	2.03552804
Dióxido de Carbono	0.02	50.13907445	0	0
Nitrógeno	0.0089	22.31188813	0	0
TOTAL	1	2506.953723	-6931.6	583.333333

Se seleccionó el valor de 583 MW considerando un rendimiento de 60% para obtener una producción de 350MW que es aproximadamente el rendimiento de una unidad de ciclo combinado en una planta termoeléctrica en México. Por otro lado, en la Tabla 3 se encuentra la composición del aire que se ocupó [5].

Tabla 3. Composición del aire en fracción molar.

Componente	Fracción molar
CO ₂	0.0003
N ₂	0.7738
O ₂	0.2076
H ₂ O	0.0091
AR	0.0092

Selección del método y variables de operación.

Es necesario seleccionar un modelo de resolución de ecuaciones para el software que se utilizara, ASPEN PLUS V10. Para emplear el método más adecuado se utilizó la sección de Methods Assistant y se seleccionó el que mejor se adecua al presente trabajo, en este caso es el método Redlich-Kwong-Soave con Boston- Mathias (RKS-BM), que se recomienda para aplicaciones de procesamiento de gas, refinería y petroquímica. Las variables de operación que se utilizaron en los equipos se muestran a continuación (Ver Tabla 4) [6]:

Tabla 4. Modelos y parámetros de Aspen Plus V10.

Equipo	Modelo de Aspen Plus	Parámetros
Bomba	PUMP	Eficiencia Isentrópica: 0.70 Mecánica: 0.98
Compresor	COMPR	Eficiencia Isentrópica: 0.70 Mecánica: 0.98
Turbinas	COMPR	Eficiencia Isentrópica: 0.70 Mecánica: 0.98
Condensador	HEATER	Mínimo aproximado 15° C
Intercambiadores de Calor	HEATX	Mínimo aproximado 15° C
Mezcladores de Corrientes	MIXER/FSPLIT	
Reactor	RGIBBS	Equilibrio Químico

Construcción de los diagramas para simulación de los ciclos.

Para la construcción de los diagramas nos guiamos a partir de la idea básica de un ciclo combinado simple (Ver Figura 1) y extendimos el proceso agregando equipos en el software de simulación ASPEN PLUS V10. [4]. Los diagramas de flujo elaborados en ASPEN PLUS del ciclo Brayton, ciclo Rankine, y Ciclo Combinado se muestran en la Figura 2, Figura 3 y Figura 4 respectivamente.

Figura 2. Diagrama del ciclo Brayton.

Figura 3. Diagrama del ciclo Rankine.

Figura 4. Diagrama del ciclo combinado.

Aplicación de la restricción de temperatura.

Los ciclos a comparar tienen un proceso en común dentro de la cámara de combustión que consta de la generación del gas a partir de la combustión. Dicho gas se produce a partir de la mezcla de un combustible con el aire, dando como resultado una corriente de un gas a alta temperatura. En la actualidad las turbinas de gas están preparadas para soportar temperaturas de hasta 1550° C [7]. Por ello, es necesario establecer un límite de temperatura en la corriente GAS modificando el flujo de aire. Para lograr eso ocupamos una herramienta dentro del simulador que encontramos en la parte de Flowsheeting Options llamada Design Spec.

Como primer paso definimos el nombre de nuestra variable que queremos modificar en la ventana Define (Ver Figura 5). En la parte de Spec, damos la especificación de lo que queremos cambiar en la variable creada anteriormente (Ver Figura 6). Por último, en la ventana Vary, seleccionamos la variable que vamos a modificar para obtener la temperatura deseada en el corriente gas, que como habíamos dicho es el flujo másico de la corriente de aire (Ver Figura 7).

Figura 5. Menú de Flowsheeting Options en Aspen Plus V10.

Figura 6. Ventana Spec en Aspen Plus V10

Figura 7. Ventana Vary en Aspen Plus V10.

Resultados y discusión

Para el ciclo Brayton se realizaron 30 simulaciones, se obtuvieron datos de interés para la comparación con los demás ciclos como el trabajo total generado y la eficiencia (Ver tabla 5). Podemos observar que a 50 bar y 900° C tenemos una eficiencia negativa debido a que no se cumplen las condiciones para un intercambio de calor favorable por lo cual entra agua en la turbina y no funciona.

Tabla 5. Resultados del ciclo Brayton.

PRESION Bar	TEMPERATURA °C	W TOTAL MW	EFICIENCIA	PRESION Bar	TEMPERATURA °C	W TOTAL MW	EFICIENCIA
5	900	106.350	0.182	25	900	127.887	0.219
	1200	118.069	0.202		1200	194.977	0.334
	1500	122.121	0.209		1500	216.448	0.371
10	900	139.709	0.240	30	900	110.031	0.189
	1200	163.090	0.280		1200	196.176	0.336
	1500	171.281	0.294		1500	222.331	0.381
15	900	145.489	0.249	35	900	86.835	0.149
	1200	181.712	0.312		1200	195.318	0.335
	1500	194.235	0.333		1500	226.347	0.388
20	900	140.153	0.240	40	900	57.940	0.099
	1200	190.788	0.327		1200	192.917	0.331
	1500	207.727	0.356		1500	229.046	0.393
25	900	127.887	0.219	45	900	22.473	0.039
	1200	194.977	0.334		1200	189.280	0.324
	1500	216.448	0.371		1500	230.766	0.396
30	900	110.031	0.189	50	900	-20.970	-0.036
	1200	196.176	0.336		1200	184.595	0.316
	1500	222.331	0.381		1500	231.727	0.397

El caso de estudio del ciclo Brayton con presión de 50 bar y temperatura de 1500 °C como temperatura máxima en la corriente GAS, se muestra en la Figura 8. Esta simulación nos da un 39.7% de eficiencia debido a que es un ciclo Brayton simple, en comparación con ciclos más complejos donde la eficiencia es similar, como se muestra en el artículo del autor X con una eficiencia del 40% en un ciclo Cheng [8].

Figura 8. Simulación del ciclo Brayton con presión de 50 bar y temperatura de 1500 °C como temperatura máxima en la corriente GAS.

que es un resultado favorable comparada con otros trabajos, como el del libro “Combined Cycle Power Plants” que nos da un 47.76% lo cual es de esperar, dado que las condiciones de presión y temperatura de dicho trabajo son de 16 bar y 1120 °C después de la combustión [10].

Tabla 7. Resultados del ciclo combinado ordenados de mayor a menor eficiencia.

PRESION DEL SISTEMA (Bar)	PRESION DE LA BOMBA (Bar)	TEMPERATURA (° C)	MW TOTAL	EFICIENCIA	PRESION DEL SISTEMA (Bar)	PRESION DE LA BOMBA (Bar)	TEMPERATURA (° C)	MW TOTAL	EFICIENCIA
35	120	1500	321.199451	0.5506	15	90	1200	264.395261	0.4532
25	120	1500	320.860063	0.5500	35	90	1200	263.887601	0.4524
30	120	1500	320.343552	0.5492	35	60	1200	263.48327	0.4517
40	120	1500	318.878473	0.5466	5	90	1200	262.872833	0.4506
45	120	1500	318.501047	0.5460	40	90	1200	258.406732	0.4430
50	120	1500	318.501047	0.5460	40	60	1200	258.133441	0.4425
30	90	1500	318.350448	0.5457	40	120	1200	257.203045	0.4409
20	120	1500	317.392653	0.5441	5	60	1200	254.180576	0.4357
40	90	1500	317.123099	0.5436	45	60	1200	251.910743	0.4318
35	90	1500	316.845813	0.5432	45	90	1200	250.212158	0.4289
25	90	1500	316.016402	0.5417	25	120	1200	248.763478	0.4265
20	90	1500	315.489223	0.5408	45	120	1200	247.021597	0.4235
15	120	1500	315.000076	0.5400	50	60	1200	244.923659	0.4199
30	60	1500	314.827228	0.5397	50	90	1200	241.334609	0.4137
45	90	1500	314.505795	0.5392	50	120	1200	238.07822	0.4081
50	90	1500	313.81086	0.5380	5	120	900	224.3517970	0.3846
35	60	1500	313.516103	0.5375	5	90	900	221.9137080	0.3804
25	60	1500	312.717428	0.5361	10	60	900	219.304738	0.3760
15	90	1500	312.557729	0.5358	10	90	900	217.637228	0.3731
20	60	1500	311.629758	0.5342	5	60	900	216.9723940	0.3720
40	60	1500	311.589944	0.5342	10	120	900	216.58562	0.3713
45	60	1500	311.425622	0.5339	15	60	900	208.474804	0.3574
50	60	1500	308.625787	0.5291	15	90	900	203.212455	0.3484
15	60	1500	305.07129	0.5230	15	120	900	198.416893	0.3401
10	120	1500	301.029953	0.5161	20	60	900	191.291756	0.3279
10	60	1500	295.841898	0.5072	20	90	900	183.858522	0.3152
10	90	1500	294.649749	0.5051	20	120	900	174.671715	0.2994
5	120	1500	282.946684	0.4851	25	60	900	169.759086	0.2910
5	90	1500	281.658702	0.4828	25	90	900	159.548544	0.2735
15	120	1200	281.1973	0.4821	30	60	900	147.857383	0.2535
10	120	1200	279.035173	0.4783	30	90	900	132.653515	0.2274
20	120	1200	278.582225	0.4776	35	60	900	117.59484	0.2016
10	90	1200	277.492893	0.4757	25	120	900	0	0.0000
20	90	1200	276.386523	0.4738	30	120	900	0	0.0000
15	60	1200	275.784645	0.4728	35	90	900	0	0.0000
20	60	1200	274.714898	0.4709	35	120	900	0	0.0000
5	60	1500	274.184061	0.4700	40	60	900	0	0.0000
10	60	1200	273.872504	0.4695	40	90	900	0	0.0000
25	90	1200	272.028757	0.4663	40	120	900	0	0.0000
30	120	1200	271.408754	0.4653	45	60	900	0	0.0000
30	90	1200	271.16825	0.4649	45	90	900	0	0.0000

25	60	1200	270.926546	0.4644	45	120	900	0	0.0000
5	120	1200	265.979562	0.4560	50	60	900	0	0.0000
30	60	1200	265.851654	0.4557	50	90	900	0	0.0000
35	120	1200	264.760405	0.4539	50	120	900	0	0.0000

Trabajo a futuro

Dentro de cada simulación del ciclo combinado se puede implementar una optimización modificando la alimentación de combustible junto con el aire para lograr una mejor combustión y obtener mejores resultados en la eficiencia de la planta. Se puede instalar un sistema de tres presiones en el ciclo combinado en vez de solo una presión de descarga, teniendo alta, media y baja presión. Además, se puede cambiar el agua en el ciclo Rankine por otro fluido que permita mejorar el rendimiento del ciclo. En general, este trabajo constituye un punto de partida para el análisis de otro tipo de esquemas más complejos y más amigables con el medio ambiente, como pueden ser Chemical Looping, ciclo AZEP, oxi-combustión entre otros.

Conclusiones

Este trabajo permite obtener valores estimados del rendimiento de tres ciclos típicos para la producción de energía a escala industrial, como era de esperar el ciclo combinado obtiene los mejores rendimientos de los ciclos y el aumento de la temperatura en la entrada a la turbina, produce una mejora de alrededor de un 4% en el rendimiento global. Por otro lado, las condiciones de operación encontradas y el comportamiento de los ciclos servirán de base para investigaciones posteriores.

Referencias

- [1] N. Fulghum, «EMBER GLOBAL ELECTRICITY REVIEW 2021 - PERFIL G20 - MÉXICO,» 2021.
- [2] SENER, «Demanda y consumo 2021-2035,» de *Programa para el Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional 2021-2035*, 2021.
- [3] D. Díaz Pérez, O. Ocampo Albarrán y M. Ramiro X., «Discurso y realidad: el despacho eléctrico en México durante la actual administración,» 2021.
- [4] A. Ahmad Taimoor, M. Ehtisham Siddiqui y S. S. Abdel Aziz, «Thermodynamic Analysis of Partitioned Combined Cycle using Simple Gases,» *MDPI*, p. 21, 2019.
- [5] A. Hernández Madrigal y M. A. Petriz Prieto, «Análisis de la producción de energía en sistemas de oxy-combustión con captura de CO₂,» *CIM2021*, p. 8, 2021.
- [6] M. A. P. Prieto, V. Rico-Ramirez, G. Gonzalez-Alatorre y F. I. Gómez-Castro, «A Comparative Simulation Study of Power Generation Plants Involving Chemical Looping Combustion Systems,» *Computers and Chemical Engineering*, p. 46, 2015.
- [7] M. N. Khan, P. Chiesa, S. Cloete y S. Amini, «Integration of chemical looping combustion for cost-effective CO₂ capture from state-of-the-art natural gas combined cycles,» *Energy Conversion and Management: X*, vol. 7, p. 14, 2020.
- [8] M. Villegas y A. Barrón, «Optmización de las turbinas a gas, para la Universidad Tecnológica de Salamanca,» *Ciencias de los Procesos Industriales. Proceedings ECORFAN*, p. 20, 2015.
- [9] J. M. Béer, «High efficiency electric power generation: The environmental role,» *Energy and Combustion Science* 33, p. 28, 2006.
- [10] R. Gicquel, «Combined Cycle Power Plants,» de *Energy Systems. A New Approach to Engineering Thermodynamics*, Taylor & Francis Group, 2011, p. 10.